

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18202763>
УДК 618.19-073.43:616-073.756.8

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ У ЖЕНЩИН 35–50 ЛЕТ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.,

Гродненский государственный медицинский университет

И.Н. Савич,

Гродненская центральная городская поликлиника,

г. Гродно

Аннотация: Проведен ретроспективный анализ ультразвуковых исследований молочных желез у 1189 женщин в возрасте 35-50 лет. Патологические изменения выявлены у 37% обследованных (n=440). Наиболее часто встречались кисты – 46,7% (n=205) и мастопатии – 34,5% (n=152). Установлено, что частота патологий возрастала с возрастом: от 33% в группе 35-40 лет до 43% в группе 45-50 лет. У женщин младших возрастных групп чаще диагностировались мастопатии и фиброаденомы (12,5%), тогда как у старших пациенток преобладали кисты (до 52%). Полученные данные подтверждают высокую информативность ультразвукового метода для раннего выявления заболеваний молочных желез.

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, молочная железа, патология, киста, мастопатия, фиброаденома, диагностика

PREVALENCE AND STRUCTURE OF BREAST PATHOLOGIES IN WOMEN AGED 35–50 YEARS ACCORDING TO ULTRASOUND EXAMINATION

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

Grodno state medical university

I.N. Savich,

Grodno Central City Polyclinic,

Grodno

Annotation: A retrospective analysis of breast ultrasound examinations was conducted in 1189 women aged 35-50 years. Pathological changes were detected in 37% of cases (n=440). The most common findings were cysts – 46.7% (n=205) and mastopathy – 34.5% (n=152). The prevalence of pathologies increased with age: from 33% in the 35-40 age group to 43% in the 45-50 age group. In younger women, mastopathy and fibroadenomas (12.5%) were more frequent, whereas in older patients cysts predominated (up to 52%). The results confirm the high diagnostic value of ultrasound for the early detection of breast diseases.

Keywords: ultrasound examination, breast, pathology, cyst, mastopathy, fibroadenoma, diagnosis

Введение. Рак молочной железы – наиболее распространённое злокачественное новообразование у женщин. В 2020 году зарегистрировано более 2,3 млн новых случаев и 685 тыс. смертей, что составляет около четверти всех онкологических заболеваний у женщин [1].

Доброкачественные заболевания молочной железы (кисты, мастопатии, фибroadеномы, внутрипротоковые папилломы) встречаются у 30-60% женщин репродуктивного возраста, часть из них имеет предопухолевый характер [2, 3].

Ультразвуковое исследование отличается высокой информативностью и безопасностью, особенно у женщин с плотной

тканью, в молодом возрасте, при беременности и лактации [4]. Оно позволяет дифференцировать кисты и солидные образования, выявлять внутрипротоковые изменения, оценивать лимфатические узлы и выполнять манипуляции под контролем визуализации [5, 6].

Систематизация данных о частоте и структуре патологий по результатам ультразвука необходима для оптимизации наблюдения и раннего выявления заболеваний.

Цель исследования. Определить частоту и структуру патологических изменений молочных желез у женщин 35-50 лет по данным ультразвукового исследования, а также выявить возрастные особенности и динамику их распределения в разные периоды наблюдения.

Материалы и методы исследования. Ретроспективно проанализированы данные 1189 женщин 35-50 лет, обследованных в 2022 году в кабинете УЗ-диагностики ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника». Всем выполнялось ультразвуковое исследование молочных желез линейным датчиком 7,5-10 МГц с оценкой структуры тканей, протоков и лимфоузлов. Патологии классифицировались по нозологическим формам и систематизировались по месяцам и возрастным группам (35-40, 40-45, 45-50 лет) с последующим сравнительным анализом частоты и структуры.

Результаты и их обсуждение.

В течение 10 месяцев 2022 года в кабинете ультразвуковой диагностики было обследовано 1189 женщин. У 443 пациенток, что составляет 37% от общего числа обследованных, были выявлены различные патологии молочных желез. Таким образом, более чем у каждой третьей женщины, прошедшей исследование, обнаружены изменения, требующие наблюдения или лечения.

Наиболее часто встречающейся патологией оказались кисты, которые были диагностированы у 207 женщин, что составляет 46,7% от всех выявленных патологий. На втором месте по распространенности находились мастопатии – 153 случая или 34,5%. Реже встречались фиброаденомы – 34 случая (7,7%), а также образования молочных желез – 31 случай (7%). К редким находкам относились липомы – 9 случаев (2%), внутрипротоковые папилломы –

5 случаев (1,1%), дуктэктазии – 2 случая (0,5%) и образования кожи молочных желез – также 2 случая (0,5%).

При анализе динамики по месяцам выявлены колебания частоты патологий от 33% до 47%. Так, в июле было обследовано 129 женщин, у которых диагностировано 50 патологий (39%). В августе из 126 обследованных выявлено 42 патологии (33%), в сентябре – 67 патологий у 141 женщины (47%), в октябре – 52 патологии у 124 женщин (41%), а в ноябре – 72 патологии у 201 женщины (35%). Во все месяцы лидирующими по частоте оставались кисты, составляя от 61,9% до 75% всех выявленных патологий.

Возрастной анализ показал закономерности. В группе 35–40 лет обследовано 329 женщин, у 107 (33%) выявлены патологии. Среди них чаще всего встречались кисты (41 случай, 38,3%) и мастопатии (36 случаев, 33,7%), а также фиброаденомы (23 случая, 21,5%). В группе 40–45 лет обследовано 374 женщины, патологии выявлены у 127 (34%). Здесь доминировали мастопатии – 64 случая (50,4%), кисты встречались реже – 42 случая (33%). В возрастной группе 45–50 лет обследовано 486 женщин, у 209 (43%) выявлены патологии. В этой группе преобладали кисты – 124 случая (59,3%), мастопатии составили 53 случая (25,4%), а образования молочных желез – 19 случаев (9,1%).

Таким образом, результаты исследования показывают, что с увеличением возраста частота патологий возрастает: от 33% в группе 35–40 лет до 43% в группе 45–50 лет. При этом структура патологий изменяется: у женщин младшего возраста чаще встречаются мастопатии и фиброаденомы, тогда как у женщин старших возрастных групп доминируют кисты и образования молочных желез.

Выводы. По результатам исследования патологии молочных желез выявлены у более чем трети женщин 35–50 лет. Наиболее часто встречались кисты (46,7%) и мастопатии (34,5%), вместе составлявшие свыше 80% случаев. Частота патологий возрастала с возрастом: от 33% в группе 35–40 лет до 43% в 45–50 лет. У более молодых женщин чаще диагностировались мастопатии и фиброаденомы (12,5%), у старших – кисты и образования молочных желез (до 52%). Полученные данные подтверждают высокую диагностическую ценность ультразвукового метода для раннего выявления заболеваний.

Список литературы

[1] Sung H. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel [et al.] // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2021. Vol. 71. № 3. 209-249 p. – DOI: 10.3322/caac.21660.

[2] Guray M. Benign breast diseases: classification, diagnosis, and management / M. Guray, A. A. Sahin // Oncologist. – 2006. Vol. 11. № 5. 435-449 p. – DOI: 10.1634/theoncologist.11-5-435.

[3] Santen R.J. Benign breast disorders / R.J. Santen, R. Mansel // New England Journal of Medicine. – 2005. Vol. 353. № 3. 275-285 p. – DOI: 10.1056/NEJMra035692.

[4] Berg W.A. Combined screening with ultrasound and mammography versus mammography alone in women at elevated risk: results of ACRIN 6666 / W.A. Berg, J.D. Blume, J.B. Cormack [et al.] // JAMA. – 2008. Vol. 299. № 18. 2151-2163 p. – DOI: 10.1001/jama.299.18.2151.

[5] Stavros A.T. Solid breast nodules: use of sonography to distinguish benign and malignant lesions / A.T. Stavros, D. Thickman, C.L. Rapp [et al.] // Radiology. – 1995. Vol. 196. № 1. 123-134 p. – DOI: 10.1148/radiology.196.1.7784555.

[6] Evans A. EUSOBI recommendations for women with dense breasts: supplemental screening with ultrasound / A. Evans, R. M. Trimboli, A. Athanasiou [et al.] // European Radiology. – 2018. Vol. 28. № 7. 3026-3037 p. – DOI: 10.1007/s00330-018-5410-1.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sung H. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries / H. Sung, J. Ferlay, R. L. Siegel [et al.] // CA: A Cancer Journal for Clinicians. – 2021. Vol. 71. No. 3. 209-249 p. – DOI: 10.3322/caac.21660.

[2] Guray M. Benign breast diseases: classification, diagnosis, and management / M. Guray, A. A. Sahin // Oncologist. – 2006. Vol. 11. No. 5. 435-449 p. – DOI: 10.1634/theoncologist.11-5-435.

[3] Santen R.J. Benign breast disorders / R.J. Santen, R. Mansel // New England Journal of Medicine. – 2005. Vol. 353. No. 3. 275-285 p. – DOI: 10.1056/NEJMra035692.

[4] Berg W.A. Combined screening with ultrasound and mammography versus mammography alone in women at elevated risk: results of ACRIN 6666 / W.A. Berg, J.D. Blume, J.B. Cormack [et al.] // JAMA. – 2008. Vol. 299. No. 18. 2151-2163 p. – DOI: 10.1001/jama.299.18.2151.

[5] Stavros A.T. Solid breast nodes: use of sonography to distinguish benign and malignant lesions / A.T. Stavros, D. Thickman, C.L. Rapp [et al.] // Radiology. – 1995. Vol. 196. No. 1. 123-134 p. – DOI: 10.1148/radiology.196.1.7784555.

[6] Evans A. EUSOBI recommendations for women with dense breasts: supplemental screening with ultrasound / A. Evans, R. M. Trimboli, A. Athanasiou [et al.] // European Radiology. – 2018. Vol. 28. No. 7. 3026-3037 p. – DOI: 10.1007/s00330-018-5410-1.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.Н. Савич, 2025

Поступила в редакцию 12.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Савич, И. Н. Частота и структура патологических изменений молочных желез у женщин 35-50 лет по данным ультразвукового исследования [Текст] / Т. И. Зиматкина, А. С. Александрович, И. Н. Савич // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 11-1(66). – С. 35-40. – DOI 10.5281/zenodo.18202763.